

ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ УЗБЕКСКОЙ СЕМЬИ: ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Алламуратова Н.Т.

Доктор философии (PhD) по философским наукам, Джизакский университет Самбхрам
nilu.raj7377@gmail.com

Исмагова М.Ф.

Студент филиала КФУ в г. Джизаке

Аннотация: Статья посвящена философскому осмыслению роли семьи в современном обществе. Человек по своей природе ценит то, что бесценно. Делая вывод из этого, автор пытается обосновать неопределимую роль семьи в духовном, моральном и материальном благополучии общества, нации и государства. В статье, опираясь на знания мудрых предков, философски истолковывая, делается глубокий и обоснованный вывод.

Ключевые слова: семья, общество, государство, философская интерпретация, традиции, культура, ценности.

TRADITIONS AND VALUES OF THE UZBEK FAMILY: A PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE ROLE OF THE FAMILY IN MODERN SOCIETY

Allamuratova N.T.

Sambhram University Jizzakh, Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophical Sciences
nilu.raj7377@gmail.com

Ismatova M.F.

Student of the KFU branch in Jizzakh

Annotation: The article is devoted to the philosophical understanding of the role of the family in modern society. Man by nature appreciates that which is priceless. Making a conclusion from this, the author tries to substantiate the invaluable role of the family in the spiritual moral and material prosperity of society, nation and state. In the article, relying on the knowledge of wise ancestors, philosophically interpreting, a deep and reasonable conclusion is made.

Keywords: Key words: family, society, state, philosophical interpretation, traditions, culture, values.

O'ZBEK OILASINING AN'ANA VA QADRIYATLARI: ZAMONAVIY JAMIYATDA OILANING O'RNINI FALSAFIY TAHLILI

Allamuratova N.T.

Jizzax Sambhram universiteti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
nilu.raj7377@gmail.com

Ismatova M.F.

Jizzax shahridagi QFU filiali talabasi

Annotatsiya: Maqola zamonaviy jamiyatda oilaning rolini falsafiy tushunishga bag'ishlangan. Inson tabiatan qimmatbaho bo'lgan narsani qadrlaydi. Bundan xulosa chiqarish orqali muallif jamiyat, millat va davlatning ma'naviy-axloqiy va moddiy farovonligi yo'lida oilaning bebaho ahamiyatini asoslashga urinadi. Maqolada dono ajdodlar bilimiga tayanib, falsafiy talqin qilish orqali chuqur va oqilona xulosalar qilingan.

Kalit so'zlar: oila, jamiyat, davlat, falsafiy talqin, urf –odatlar, madaniyat, qadriyatlar.

Семья – одно из выдающихся произведений природы.

Ж.Сантаяна

Семья во все времена рассматривалась как важнейшая социальная и духовная основа общества. Именно в семье формируются личность человека, его мировоззрение, моральные качества, уважение к старшим и чувство ответственности перед обществом. В узбекской культуре семья занимает особое место, так как является хранителем национальных традиций, культурных ценностей и духовного наследия народа. Известно, что на востоке семья, заключение брака, обеспечение её прочности, благоустройства, устойчивости является одним из самых священных

долгов человека перед своей нацией, предками и обществом. Семейные отношения, отношения между мужем и женой нашли своё достаточное выражение и в древних рукописях, в том числе, в «Авесто» единой системе в качестве религиозного произведения великого мыслителя Зардушт, в нём подчеркивается, что каждый должен соблюдать правила касающиеся семьи и семейных отношений.

В древней восточной философии и в священном Коране, Хадиси Шарифе семья признана одной из священных ценностей. Начиная с того дня как родился ребёнок, он живёт в семейном кругу. Традиции, ценности, обычаи семьи формируют мировоззрение ребёнка. Самое важное, через семейную школу жизни дети осознают и чувствуют требования общества. В семье формируются такие высокие человеческие качества, как уважение к старшим и любовь к младшим, почитание национальных обычаев и традиций. Она – надёжный оплот в развитии духовных основ нашей жизни, утверждении в обществе атмосферы высокой нравственности. Бесценна её роль в воспитании гармонично развитого поколения, подготовленного к жизненным испытаниям. Вот почему проблемам семьи уделяется в республике огромное внимание. На это нацелены государственные программы, успешно осуществляемые в последние годы, деятельность общественных организаций, в частности такого уникального института, как махалля, стремящихся поднять культуру семейных отношений.

В этом отношении следующие слова нашего первого Президента И.А.Каримова были бы очень назидательными: «Если семья здоровая и крепкая, в махалле можно достигнуть мира и согласия. Следовательно, если махалля - край крепкие, то в этом в государстве будет господствовать спокойствие и постоянство»⁴. Махалля - это соседская община, основанная на полной самостоятельности и самоуправлении с целью совместного ведения дел и взаимной помощи. Она существует века и первоначально была цеховым объединением ремесленников. Управляет общиной махаллинский комитет, избираемый общим собранием жителей. В её заботы, в частности, входит организация и устройство свадеб, похорон, поминок, обряда обрезания.

Махалля в известном смысле самодостаточная организация, удовлетворяющая насущные духовные и телесные запросы граждан. Здесь работает чайхана, обслуживает жителей парикмахерская, нередко действует квартальная мечеть. Однако в пятницу, на общий намаз мужчины идут в соборную мечеть. Но махалля не просто общество взаимопомощи. У общины есть и надзорные, и воспитательные функции. Дети в махалле подрастают под присмотром всей общины и воспитываются неизменно в духе уважения и послушания старших.

Современные процессы глобализации, развитие информационных технологий и изменения в общественных отношениях оказывают существенное влияние на институт семьи. В этих условиях особенно важно сохранить традиционные ценности узбекской семьи, такие как взаимоуважение, доброта, коллективизм, трудолюбие и почитание родителей. Эти ценности не только способствуют укреплению семейных отношений, но и служат фундаментом духовного и нравственного развития общества. Философское осмысление роли семьи в современном мире позволяет глубже понять её сущность как социального и культурного феномена. Анализ узбекских традиций и семейных ценностей помогает выявить их значимость в формировании гармоничной личности и устойчивого общества, основанного на принципах гуманизма и национальной идентичности. Обычаи и традиции нашего народа - это результат его воспитательных усилий в течение многих веков. А семья проверяет на себе обычаи, касающиеся жизни, бытия народа и общества. Через эту систему наш народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой характер и психологию. Бережно сохраняя в себе все лучшее, передаёт будущему поколению. Воспитывая своих детей, пропитывая их общечеловеческими ценностями, семья даёт им начальное общественное направление. А с присоединением своих детей к большому течению – обществу, семья воздействует и на определение направления, экономики, культуры и просвещения общества. И поэтому на востоке семья издревле считается священной крепостью. В частности, до сих пор сохранились особенности корневитости, ветвистости узбекских семей. У узбеков сформировался определённый образ жизни семей, где в накоплении жизненного опыта, ведении экономного и аккуратного хозяйства, воспитании, духовно полноценном формировании детей огромную роль отводится старшему поколению и родителям. Роль старшего поколения в воспитании детей, то есть накопленный пожилыми людьми ценный опыт сегодня актуален и

⁴Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир.-Тошкент: “Ўзбекистон”, 1996 г., 82-б. Ватан ва миллат муқаддасдир. -Тошкент: “Маънавият”, 2000 г., 10 б.

востребован. Узбекские семьи выделяются своей прочностью, порядком, любовью к детям, уважением к родственным узам, дружелюбием и другими ценностями. Ребёнку, считающемуся великим даром Всевышнего давать пищу, воспитывать его, взрастить его достойным своей родины, возлагает на родителей большую ответственность. Ребенок в семье впервые знакомится с культурой и бытом, усваивает национальные обычаи и традиции своего народа, родной язык. Семья с раннего возраста направляет сознание, волю, чувства ребенка. Под руководством близких он приобретает свой первый нравственный опыт. Следовательно, ответственность за воспитание подрастающего поколения в первую очередь лежит на семье. Фундамент духовности, нравственные качества личности закладывается в раннем возрасте в семье. И от того, насколько родители понимают закономерности усвоения моральных норм на том или ином возрастном этапе, зависит создание благоприятных условий для нравственного развития личности. Поиск путей оптимизации семейного воспитания предполагает определение содержания нравственного воспитания детей в семье. Именно родителям предстоит помочь ребенку преодолевать неизбежные противоречия между личными желаниями и общественными нуждами, между собственными потребностями и ожиданиями окружающих. В сознании многих поколений прочно утверждалось представление о том, что почитание родителей и старших - важный показатель культуры, морали и этики. Передавая детям и внукам обычаи и традиции, старшее поколение воспроизводит их в молодых, поэтому духовно-нравственные достижения устойчиво сохраняются в жизни поколений. Это положение укореняется и в сознании современного поколения узбекистанцев.

В восточных национальных ценностях, в частности, в избранных произведениях таких мыслителей как Мухаммад ибн Муса аль Хорезми, Абу Наср Фараби, Абу Райхон Беруни, Абу Али ибн Сина, Юсуф Хос Хажиб, Кайкавус, Алишер Навои, Хусейн Ваиз Кашифи главенствуют вопросы воспитания детей в кругу семьи, указаны пути их решения. Такие произведения как «Кутадгу билик» Юсуф Хос Хажива, «Хибат-ул Хакойик» Ахмада Югнаки, «Кабуснаме» Кайкавуса, «Бустан и Гулистан» Шейха Саадия, «Бахаристан» Джамиа, «Хайрат-ул Аброр», «Махбуб-ул кулуб» Алишера Навои можно отнести к таким жемчужинам. А также, в научных трактатах Имам Аль Бухари, Имам ат Термези, Ахмад Ясави, аз Замахшари, Сулеймана Бакиргони, Бахаудинна Накшбанди, Нажмиддина Кубро и других продвигаются вопросы воспитания ребёнка в семье, которые занимают достойное место в нашей духовной сокровищнице. Древнегреческие философы Платон и Аристотель продвигали идею того что воспитанием ребёнка должно взять на себя общество, и что все необходимые дела в процессе воспитания должно выполнять государство. В обосновании своих идей они опирались на связь воспитания ребёнка с интересами общества. В восточных ценностях ударение делается на необходимость занятия воспитанием своих детей именно родителей. Этим они признают значение семейного воспитания. Вопрос семьи, воспитания ребёнка занимает достойное место в литературном наследии великого поэта, хазрата Алишера Навои. Он возвеличивает хорошие качества родителей. Он указывает, что совокупность таких качеств играет важную роль в воспитании ребёнка. В частности, Алишер Навои подчеркивает, что некоторые взаимные несогласия негативно влияют на воспитание ребёнка и могут привести к разрушению семьи⁵.

Если обратим свой взор на наследие таких наших предков, мы осознаём насколько значимо воспитание молодежи трудолюбивым и образованным. Было уместным сказать, что мы не должны забывать такие мудрые наставления основателя Накшбандии, Хазрата Бахаудинна Накшбанди: «Дил ба ёру, даст ба кор» смысл в душе Всевышний, а руки в труде. Еще один великий наш предок Абу Райхан Беруни связывает получение знаний с нравственным воспитанием. Ибо, важным критерием совершенства в человеке – является высокая нравственность.

Действительно, получение знания через чтение книг тоже является видом умственного труда. Овладение умственной способностью предполагает тяжёлый труд. Литературная, научная среда в семье расширяет мировоззрение, сохраняет мышление ребёнка. И поэтому каждый родитель не должен забывать о том, что и чтение книг ребёнком один из необходимых занятий в семье и необходим регулярный контроль этой деятельности. Как справедливейшим образом говорил древнегреческий философ Демокрит: «Если дети не призывались бы к труду, то не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике, и даже чести, укрепляющей в человеке благодеяние. Обычно, честь возникает из-за достаточности этих занятий».

⁵ Ризоуддин Ибн Фахруддин. Насихат.- Тошкент: “Чўлпон”, 1993, 65-б.

Вследствие государственной независимости нашей страны начали возрождаться исконные национальные обычаи и церемонии, которые занимают важное место в укреплении семьи. Вопросам семьи правительство Узбекистана уделяет внимание как одной из приоритетных задач, которые надо выполнять на уровне государственной политики. По 63-статье Конституции Республики Узбекистан семья является основной ячейкой общества, она защищается обществом и государством. Укрепление здоровья матери и ребенка, воспитание здорового и гармонично развитого поколения, повышение благополучия семьи, усиление заботы о молодых семьях являются приоритетными направлениями социально-экономического развития страны.

Проверенным способом в воспитании каждого ребёнка в семье является отношение поощрения или строгости, замечание, наказание. Когда за непристойное поведение наказывает, наставляет мать, отец не должен брать сторону ребёнка, а при воспитании отцом, мать не должна говорить другое. Это делает из ребёнка не боящегося никаких наставлений, наказаний, говорящего неправду, не уважающего родителей. Воспитанию ребёнка ответственны каждый член семьи, соседи, махалля, школа, общественность⁶.

Ребенок в течение значительной части своей жизни находится в окружении семьи. В процессе общения с матерью, отцом, братьями, сестрами, отношения, обстановка, атмосфера в семье - вот что важно для ребенка, как для будущего полноценного успешного человека. Поведение родителей, их отношение к людям, к труду, требовательность к детям уважение их достоинства - существенные факторы, обеспечивающие формирование ребенка.

Для полноценного воспитания детей наличие семьи является необходимым условием. Только влияние семьи, только родительское внимание и обучение способно сделать из ребенка настоящего, полноценного человека, развитого как физически, так и психологически, и интеллектуально. Именно внутрисемейные отношения формируют личность.

В Узбекистане все больше укрепляется и становится жизненной философией мысль о том, что если жизнь женщины в семье прекрасна, то прекрасен и мир, а если счастлива женщина, то счастлива семья и все общество. Женщины всегда были самой надежной опорой в сохранении в семьях атмосферы мира, согласия, взаимоуважения. У здоровой матери рождается здоровый ребенок. Духовно богатые, обладающие знаниями и высоким интеллектуальным потенциалом женщины способны воспитать гармонично развитых детей.

Одним из возможного плодотворного проведения времени ребёнка для родителей является разумное использование информационных технологий. Для формирования у ребёнка эстетического воспитания, чувства наслаждения прекрасным могут брать вместе его на природу, музеи. И вместе с тем внедрить в его душу изысканность красоты. Здоровой духовной среды в семьях, в частности, атмосферы взаимного уважения, добра и любви в отношениях между супругами, родителями и детьми – считается важной условием для развития и укрепления семьи.

Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей - не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни.

В заключении хотелось бы сказать, во всестороннем процветании нашей Родины, дать нашим детям такое воспитание, чтобы они были достойны и верны своим предкам, своей истории, Родине, родному языку, нации, религии, традициям, ценностям и культуре. Если каждой семье на воспитание будущего поколения родители, относясь очень серьёзно, философски осмысляя роли семьи в современном обществе, то будущая страны окажется в надёжных руках.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. 2018 йил 8 март Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган байрам табриги.
2. Каримов И.А. Биз келажакимизни ўз кўлимиз билан курашимиз. –Т.: “Ўзбекистон”, 1999. 7-том. 252-253-бетлар.
3. Семья и семейные отношения в современном Узбекистане. –Т.: 2012.
4. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт-пировард мақсадимиз. –Т.: “Ўзбекистон”, 2000, 8-том, 502-503-бетлар.
5. Камолот ёшларимизнинг чинакам суянчи ва таянчи бўлсин. Халқ сўзи, 2001, 25 январь.
6. Ризоуддин Ибн Фахруддун. Оила. -Т.: “Меҳнат”, 1991г, 12-15-бетлар.
7. Фитрат А. Оила. –Т.: «Маънавият», 1998. 37-бет.

⁶ Г.Б.Шоумаров. Оила психологияси. Тошкент. 2007, 38-бет.

8. Ризоуддин Ибн Фахруддин. Насихат. –Т.: “Чўлпон”, 1993. 65-бет.
9. Ҳикматлар хазинаси. –Т.: 2014.132-бет.
10. Шоумаров Г.Б. Оила психологияси. –Т.: 2007. 38-бет.
11. Убайдуллаева Р.А. Семья в Узбекистане. Монография -Т.: 2012.
12. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Тошкент: “Ўзбекистон”, 1996. 82-бет.
13. Ватан ва миллат муқаддасдир. –Т.: “Маънавият”, 2000. 10-бет.

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА И ПЕДАГОГОВ» КАК ОТВЕТ НА СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ В ОБРАЗОВАНИИ

А.Ю.Шагаева

и.о.заместителя директора по образовательной деятельности КФУ в г.Джизаке, Республики Узбекистан, доцент, кандидат педагогических наук

albaz2017@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается пример деятельности международной Ассоциации «Содружество образовательных организаций им. А.С. Пушкина и педагогов» в качестве практической модели ответа на кризис идентичности традиционных институтов образования. Центральное место в исследовании занимает концепция методической системы развития духовно-нравственной личности в современной образовательной парадигме «Педагогика А.С. Пушкина» как ценностно-деятельностной системы, позволяющей сохранить культурный код и обеспечить диалог культур в условиях глобализации.

Ключевые слова: социокультурная трансформация, духовно-нравственные ценности, диалог культур, сетевое общество, культурное наследие, методическая система, единая образовательная среда, международное сотрудничество.

THE ASSOCIATION «COMMONWEALTH OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS NAMED AFTER A.S. PUSHKIN AND TEACHERS» AS A RESPONSE TO THE SOCIOCULTURAL TRANSFORMATION IN EDUCATION

A.Yu. Shagaeva

Acting Deputy Director for Educational Activities of the KFU in Jizak, Republic of Uzbekistan, Associate Professor, Candidate of Pedagogical

albaz2017@yandex.ru

Annotation: The article examines the example of the activities of the international Association «Commonwealth of Educational Organizations named after A.S. Pushkin and Teachers» as a practical model of response to the crisis of identity of traditional educational institutions. The study focuses on the concept of a methodological system for developing a spiritual and moral personality in the modern educational paradigm of Pushkin's Pedagogy as a value-based and activity-oriented system that allows for the preservation of the cultural code and ensures a dialogue of cultures in the context of globalization.

Keywords: sociocultural transformation, spiritual and moral values, dialogue of cultures, network society, cultural heritage, methodological system, unified educational environment, international cooperation.

“A.S.PUSHKIN NOMIDAGI TA’LIM MUASSASALARI VA O‘QITUVCHILAR HAMJAMIYATI” ASSOTSIATSISI TA’LIMDAGI IJTIMOIIY-MADANIY TRANSFORMATSİYAGA JAVOB SIFATIDA

A.Yu.Shagaeva

Jizzax shahridagi QFU filiali o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari
v.b. dotsent, pedagogika fanlari nomzodi

albaz2017@yandex.ru

Annotatsiya: Maqolada an’anaviy ta’lim muassasalarining identiklik inqiroziga amaliyotdagi javob modeli sifatida xalqaro “A.S.Pushkin nomidagi ta’lim muassasalari va o‘qituvchilar hamjamiyati”